

ÍNDICE DE MORTALIDADE EM PREMATUROS EXTREMOS EM UMA UTI NEONATAL DO PLANALTO NORTE CATARINENSE

Mortality rate of extremely premature infants in a neonatal ICU in the Northern Plateau of Santa Catarina

Poliana Ferreira Salzedas¹

Julia Raquel Tremea²

Robinson Bueno Moreira³

Tassila Moniele Szernek dos Santos⁴

Nathann Alcindo Roque⁵

Luize Eduarda Garbin Oliveira⁶

Alex Oliveira Rodrigues⁷

Alessandra Perazzoli de Souza⁸

Natália Gurgel do Carmo⁹

RESUMO

O parto prematuro extremo é resultado de circunstâncias multifatoriais e tem elevada taxa de mortalidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, define-se prematuro extremo o nascimento antes das 28 semanas completas de idade gestacional. E ainda, afeta entre 2-5 a cada 1000 gestações. Evidenciar dados referentes a óbitos de recém-nascidos prematuros extremos em uma maternidade do Planalto Norte Catarinense e caracterizar as condições maternas e intervenções da uti neonatal realizadas do parto ao óbito. Trata-se de uma pesquisa de cunho quantitativo, desenvolvida a partir de dados coletados em uma maternidade do Planalto Norte Catarinense. Durante os anos de 2019 a abril de 2022 a mortalidade neonatal por prematuridade extrema ocupou 60% dos casos de óbitos prematuros. E dentre as comorbidades maternas mais prevalentes neste contexto estão, trabalho de parto prematuro, infecção do trato urinário, e incompetência istmo cervical. Conclui-se que houve um índice de 60% de mortalidade em prematuros extremos em relação ao total de óbitos, já em relação ao total de nascimentos o índice de mortalidade foi de 0,55%. No entanto, quando comparados os dados apenas de prematuros extremos, 69,7% dos prematuros extremos nascidos vivos, evoluíram para óbito.

Palavras-chave: Gestação de risco; Óbito neonatal; Prematuridade extrema.

ABSTRACT

Extreme preterm birth is the result of multifactorial circumstances and is associated with a high mortality rate. According to the World Health Organization, extreme preterm birth is defined as birth before 28 completed weeks of gestational age. Furthermore, it affects between 2 and 5 out of every 1,000 pregnancies. This study aims to highlight data regarding deaths of extreme preterm newborns in a maternity hospital in the Northern Plateau of Santa Catarina, as well as to characterize maternal conditions and neonatal ICU interventions performed from birth to death. This is a quantitative study developed

¹ Médica, UnC, salzedas192@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9914716266225190>

² Médica, UNIARP, juliaraqueltremea@gmail.com

³ Graduando em Medicina, UNIARP, robinsonbmoreira@hotmail.com

⁴ Graduanda em Medicina, UNIARP, tmonieli21@gmail.com

⁵ Graduando em Medicina, UNIARP, nathann001@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5033362455304991>

⁶ Graduanda em Medicina, UNIARP, luize3101@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5371470549403691>

⁷ Mestre, UNIARP, rodrigues01@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/5839675635975093>, <https://orcid.org/0000-0002-6742-4727>

⁸ Doutora, UNIARP, alesandraperazzolimed@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3801483629225238>, <https://orcid.org/0000-0001-6115-1388>

⁹ Doutora, Faculdade de Medicina, UnB, nataliagurgel.med@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6670591322951453>, <https://orcid.org/0000-0002-2164-3078>

from data collected at a maternity hospital in the Northern Plateau of Santa Catarina. From 2019 to April 2022, neonatal mortality due to extreme prematurity accounted for 60% of all preterm death cases. Among the most prevalent maternal comorbidities in this context were preterm labor, urinary tract infection, and cervical incompetence. It is concluded that there was a 60% mortality rate in extreme preterm infants relative to the total number of deaths, whereas relative to the total number of births, the mortality rate was 0.55%. However, when analyzing data strictly for extreme preterm infants, 69.7% of those born alive progressed to death.

Key-words: Extreme prematurity; Neonatal death; Risk management.

1 INTRODUÇÃO

O parto prematuro é resultado de circunstâncias diversas e imprevisíveis em todos os lugares e classes sociais. Os custos sociais e financeiros que esta condição impõe são difíceis de mensurar para as famílias e para a sociedade como um todo. As capacidades técnicas e os equipamentos necessários nem sempre estão disponíveis nas estruturas de ajuda. Afeta diretamente a estrutura familiar, alterando expectativas e anseios que permeiam o período perinatal. É difícil avaliar os fatores que influenciam e são afetados pelo complexo processo do parto prematuro (Ramos; Cuman, 2009).

A vigilância estatística de nascimentos é um grande avanço na epidemiologia, permite conhecer e compreender quem nasceu, como, onde e em que condições. Isso é possível desde 1990, quando o Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado pelo Departamento de Saúde por meio de Declarações de Nascidos Vivos (DNs), padronizadas nacionalmente e preenchidas em hospitais e outras unidades de saúde do Brasil (Ramos; Cuman, 2009).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018), define-se como prematuro extremo o neonato que nasce antes das 28 semanas completas de idade gestacional, seja este por qualquer motivo. Afeta cerca de 2-5 a cada 1000 gestações, com discreta variação entre os países, bem como de acordo com as definições de idade gestacional utilizadas (Torchin; Morgan; Ancel, 2020; Morgan *et al.*, 2021).

Chawanpaiboon *et al.* (2019) preconiza na sua pesquisa que de 9-12% dos nascimentos ocorrem antes das 37 semanas de gestação, o que resulta em cerca de 14,84 milhões de nascimentos prematuros por ano. E ainda, nascimentos prematuros extremos constituem cerca de 0,42% de todos os nascimentos. Em relação ao RN, as taxas de mortalidade e sobrevivência variam de acordo com o período gestacional, peso ao nascer, sexo da criança, além de variabilidade em relação ao país (Torchin; Morgan; Ancel, 2020; Morgan *et al.*, 2021).

Logo, a etiologia do parto prematuro é multifacetada, desta maneira é necessária a atenção contínua aos RN prematuros e às condições perinatais que os afetam. Assim sendo, a vulnerabilidade

dos prematuros leva a riscos iminentes diferentes, bem como lesões e sequelas, com diferentes consequências e necessidades de intervenções à medida que as crianças se desenvolvem e crescem (Ramos; Cuman, 2009).

Este trabalho objetivou analisar o índice de mortalidade de recém nascidos prematuros extremos em uma maternidade referência e de grande porte do Planalto Norte Catarinense, além de caracterizar as condições maternas que levaram ao parto precoce, identificar intervenções realizadas durante o parto e durante a permanência na unidade de terapia intensiva neonatal, e também as condições que levaram ao óbito.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa é de cunho quantitativo, retrospectivo, com objetivos descritivos e exploratórios. Para a implementação da pesquisa, a coleta de dados foi realizada em uma UTI neonatal do norte catarinense, sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por meio do parecer consubstanciado no número 5.424.533.

Os dados coletados são referentes ao período de 3 anos e 4 meses, compreendidos entre 2019 à 2022, por meio de uma pesquisa de prontuários de pacientes que nasceram com idade gestacional inferior a 28 semanas e evoluíram para óbito na unidade hospitalar, assim como dados estatísticos fornecidos pelo setor responsável da maternidade. O acesso a estes documentos se fez mediante autorização da direção da instituição.

As seguintes variáveis maternas foram analisadas: idade; raça; escolaridade; estado civil; histórico gestacional; número de consultas de pré-natal; comorbidades associadas; doenças diagnosticadas durante a gestação; via de parto; rotura prematura de membranas ovulares (RMPO); descolamento prematuro de placenta. Em relação ao RN: acesso venoso central; idade gestacional; tempo de ventilação mecânica; tempo de NTP e infecção neonatal. Em relação ao ambiente externo, foram analisadas a presença de medidas protetoras de humanização. A pesquisa preservou a identificação dos pacientes, dispensando a necessidade do TCLE, já que a pesquisa é baseada em dados secundários, sendo utilizados apenas os prontuários disponibilizados pela maternidade, sem contato direto com os pacientes.

Este estudo considerou como critério de inclusão todos os RN prematuros extremos nascidos entre 2019 à 2022 na maternidade que evoluíram para o óbito. Como critérios de exclusão foram

excluídos todos os RN nascidos em outras maternidades, que nasceram a partir das 28 semanas, e aqueles que não evoluíram para o óbito.

3 RESULTADOS

Para avaliar os dados coletados, foram analisados a idade materna (<20, 20 a 34 e >35 anos), histórico gestacional, quantidade de consultas pré-natais, comorbidades prévias, doenças diagnosticadas durante a gestação, gestação gemelar, via de parto e intercorrências (rotura prematura de membranas ovulares ou descolamento prematuro de placenta), além de estado civil, escolaridade e raça. Quanto aos dados de recém-nascido foram coletados o sexo, tempo de vida, idade gestacional, peso ao nascer, tipo de acesso venoso, tempo de ventilação mecânica, tempo de nutrição parenteral, presença de infecção neonatal, APGAR, reanimação cardiovascular e diagnóstico. Estes são os principais indicadores em estudos similares (Fonseca; Damião, 2016).

A idade gestacional foi definida como a melhor estimativa entre a primeira ultrassonografia gestacional, data da última menstruação, anotações obstétricas ou pelo Escore de Ballard. O nascimento prematuro foi considerado de acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (2018) como aquele que ocorre antes de 37 semanas completas de gestação, sendo subdividido em: prematuros extremos (<28 semanas), muito prematuros (28-31 semanas) e moderados (32-36 semanas de gestação).

O peso ao nascer foi categorizado em 501-999 g, 1.000-1.499 g, 1.500-2.499 g e >2.500 g. De acordo com o Ministério da Saúde considerou-se baixo peso ao nascer (BP) quando <2.500 g, muito baixo peso ao nascer (MBP) quando <1.500 g e extremo baixo peso ao nascer (EBP) quando <1.000 g (Brasil, 2018).

O escore de Apgar no 1º e 5º minuto de vida foi utilizado para avaliar as condições gerais do neonato. O Apgar é afetado pela idade gestacional, pelo uso de medicações pela gestante, por condições neurológicas do recém-nascido e por possíveis manobras de intervenção cardiorrespiratória que ele demande. Desta forma, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (2026), a pontuação entre 7 e 10 apresenta um neonato com boa vitalidade, entre 4 e 6 indica asfixia moderada e de 0 a 3 indica asfixia grave. A variável desfecho "óbito hospitalar" foi caracterizada, conforme a idade de ocorrência, em "óbito neonatal" (nos primeiros 27 dias de vida) e em seu componente "óbito neonatal precoce" (nos primeiros 6 dias de vida) (Brasil, 2018).

Os resultados do período do estudo analisado apontam em relação aos nascimentos registrados: 5439 nascidos vivos, sendo 43 prematuros extremos, portanto equivalente a 0,79% dos nascimentos. Do total de prematuros extremos, 30 (69,7%) evoluíram para óbito, preenchendo os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos nesta pesquisa.

No ano de 2019 essa maternidade registrou: 1.734 nascidos vivos e destes 17 prematuros extremos nascidos vivos (0,98% dos nascimentos). Diante disso foi constatado que em 2019 o índice de prematuros extremos nascidos vivos (0,98%) foi inferior em relação ao Brasil (13,6%) (Aynalem *et al.*, 2021) e na Europa (11,3%) e no Estados Unidos (1,6 %) no ano de 2019 (Santos *et al.*, 2021). O índice de mortalidade em prematuros extremos desta maternidade em 2019 foi de 75%, pois foram registrados 16 casos de óbitos no total, sendo 12 óbitos de prematuros extremos, comprovando superioridade aos dados encontrados no Brasil.

4 DISCUSSÃO

Em 2020, no Brasil foram registrados 813 óbitos por prematuridade extrema (44,5%). Em contrapartida, ainda no ano de 2020 no Pará foram registrados 17 casos (10,6%) de óbitos a menos por prematuridade extrema quando comparado ao ano de 2019 (Adriano *et al.*, 2022). Nesse sentido, o cenário da mortalidade neonatal dessa maternidade em 2020, foi de 14 óbitos no total, destes, 6 eram de prematuros extremos, evidenciando um índice de óbitos em prematuros extremos de 42,8%, o que significa 1,7% a menos que o índice do Brasil (44,5%) e 15,4 % a mais que o estado do Pará (27,4%) nesse ano. No ano de 2021, foram registrados um total de 11 óbitos, sendo que 8 óbitos foram de prematuros extremos, evidenciando um índice de 72,7% nesse ano. Dessa forma, no tempo da pesquisa deste presente artigo houve um total de 5439 recém-nascidos vivos nesta maternidade, 50 evoluíram para o óbito, dentre o total de óbitos, 30 eram prematuros extremos (60%). Os dados acima revelam uma determinada concordância com este estudo, no sentido do entendimento da prematuridade extrema como situação de alto risco quanto à mortalidade.

No trabalho de Guerreiro *et al.* (2023) avaliou-se o número de óbitos e a taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos, decorrentes de causas evitáveis na Região de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe em Santa Catarina nos anos entre 2011 a 2021. Os dados analisados pelo grupo demonstraram-se mais elevadas no período neonatal com total de 259 óbitos (5,48 óbitos por mil nascidos vivos), concentrando-se nos óbitos de 0 a 6 dias de vida completos (neonatal precoce), seguido pelo período pós-neonatal.

Com relação a idade materna, 2 destas possuem menos do que 20 anos (6,6%), 21 possuem entre 20 e 34 anos (70%) e 7 destas com idade superior a 34 anos (23,4%). De acordo com Carvalho *et al.* (2018), vários fatores influenciam o nascimento do recém-nascido prematuro e um deles se dá pelos extremos de idade materna. Em relação à faixa etária precoce, Carvalho *et al.* (2018) aponta que 16,51% das puérperas entrevistadas se enquadram dentro da gravidez na adolescência. Segundo o mesmo autor, esse fator pode estar ligado à menarca precoce, à imaturidade psicossocial, ao início antecipado da relação sexual, à informação tardia e ao uso inadequado dos métodos contraceptivos. Além dos referidos fatores, segundo o autor citado, essa faixa etária pode vir a apresentar aumento das complicações maternas e fetais no ciclo gravídico-puerperal tais como doença hipertensiva específica da gestação, recém-nascido com baixo peso e o parto prematuro.

Das 30 mães incluídas no estudo, 29 delas são brancas e apenas 1, auto denominada como parda. Quanto ao estado civil, 17 declararam estar solteiras, 8 estão casadas e 5 em regime de união estável. De acordo com El-Sayed, Tracy e Galea (2012), há uma ampla evidência de que mães solteiras são mais propensas do que mães casadas a dar à luz prematuramente, bem como outros resultados perinatais adversos, incluindo baixo peso ao nascer (BPN), pequeno para a idade gestacional e mortalidade fetal e neonatal. De acordo com a análise dos autores, o casamento pode funcionar como uma ferramenta para a saúde perinatal por meio de maior acesso aos cuidados de saúde, segurança financeira e apoio social.

Constatou-se que, 16 (53,33%) da referida amostragem, possuem ensino médio completo, 2 com ensino superior completo (6,66%), 1 com ensino superior incompleto (3,33%), 4 declararam ensino fundamental incompleto (13,33%) e 7 possuem ensino fundamental completo (23,33%). Comparado a um estudo realizado por Carvalho *et al.* (2018) em Parnamirim-RN, evidenciou-se um percentual de 22,02% com ensino fundamental incompleto. Além dos riscos para a mãe e o filho em virtude de gravidez na adolescência, o baixo nível de escolaridade dificulta a assistência pré-natal, pois as gestantes têm pouca adesão às consultas durante o ciclo gravídico puerperal por não saberem os benefícios dessa assistência preconizada pelo Ministério da Saúde, deixando de identificar precocemente prováveis intercorrências e futuras complicações durante a sua gestação.

Observou-se que 10 das gestantes eram primigestas, 9 estavam gestando pela segunda vez, 8 estão na terceira gestação e outras 3 tiveram 4, 7 e 9 filhos, respectivamente. De acordo com Morgan *et al.* (2020) alguns estudos apontam que a prevalência da prematuridade está mais associada às mães primíparas e bebês oriundos de gestação múltipla.

Quando se trata da quantidade de consultas pré-natais, de um total de 30 prontuários de gestantes analisados, 3 delas fizeram apenas 2 consultas pré-natais, 7 delas realizaram 3 consultas, 3 realizaram 4 consultas, 3 realizaram 5 consultas, 7 realizaram 6 consultas, 1 gestante realizou 8 consultas, 2 gestantes realizaram 9 e 2 gestantes realizaram 10 consultas. Contudo, no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que sejam realizadas no mínimo seis consultas pré-natais (uma no primeiro trimestre da gravidez, duas no segundo e três no terceiro). Sendo assim 12 gestantes estão dentro do número de consultas recomendado.

Quando pesquisado por comorbidades prévias à gestação no prontuário médico, constatou-se 2 grávidas com depressão, 1 declarou exérese tumoral e 1 com história de plaquetopenia. Os partos prematuros nessa maternidade ocorreram por diversos fatores, no entanto 12 apresentaram trabalho de parto prematuro (TPP) espontâneo, outras duas com TPP associado há incompetência istmo cervical, 2 relacionados à infecção do trato urinário, também esteve correlacionado sífilis, restrição do crescimento intrauterino e bolsa protrusa. Houveram situações em que a intervenção médica no caso de descolamento prematuro de placenta, pré-eclâmpsia, oligodrâmnio e polidrâmnio, resultou em crianças nascidas prematuras. Quando estudado isoladamente o número bruto de partos que tiveram rompimento prematuro de membranas ovulares (RMPO) e descolamento prematuro de placenta, apenas 7 foram encontrados.

Assim sendo, Kalinderi *et al.* (2021) destacam que a relação entre o aumento da incidência de trabalho de parto prematuro e parto em gestantes com infecções do trato urinário (ITU), pode ser explicada por uma resposta inflamatória. Existem muitos mecanismos propostos para o alto índice de ruptura prematura das membranas em gestantes com a doença. Entre estas, a infecção desencadeia o aumento da produção de citocinas, prostaglandinas e enzimas degradantes da matriz que promovem contrações uterinas, dilatação cervical e predispõe a ruptura de membranas.

A pré-eclâmpsia, por sua vez, é uma desordem decorrente de má perfusão placentária e disfunção endotelial, com elevação dos níveis pressóricos e proteinúria após a 20ª semana de gestação, relacionada com desfechos perinatais desfavoráveis, como a prematuridade (Carvalho *et al.*, 2021).

Ademais, um dos grandes problemas para o feto é a restrição do crescimento intrauterino (CRI) devido à baixa produção de líquido amniótico e disfunção renal fetal, pois os bebês nascidos por essa complicação clínica durante a gravidez são pequenos para a idade gestacional (PIG), apresentam peso abaixo do percentil 10 para a idade gestacional, além de maior suscetibilidade a

comorbidades vasculares (20% a 30%), distúrbios metabólicos e neurológicos (5% a 10%) e mortalidade perinatal, em comparação com indivíduos normais (Freitas *et al.*, 2020).

Atualmente, alguns estudos mostram associação entre colo curto e maior risco de parto prematuro. A ultrassonografia transvaginal é um importante marcador de trabalho de parto prematuro em mulheres assintomáticas e sintomáticas. A avaliação cervical é recomendada entre a 22^a e a 24^a semanas de gestação. A identificação adequada desses casos permite medidas preventivas como repouso, cerclagem cervical, antibióticos e progesterona para evitar trabalho de parto prematuro (Carvalho *et al.*, 2021).

No período pesquisado, houveram 16 partos naturais e 14 indicações de parto cesárea. Portanto, alguns estudos sobre a prematuridade ou doenças relacionadas a gestação, podem levar à prematuridade, referem que os altos índices de cesarianas (51,2%, 52,5% e 56%) são justificados pela população de alto risco (Rugolu, 2005). No presente trabalho, o índice de cesariana mostrou-se pouco abaixo comparado a esses dados.

Dos óbitos prematuros extremos, 8 eram gêmeos, 3 trigêmeos, 19 eram de gestação única. Houve um predomínio de óbito de prematuro extremos do sexo feminino com 17 bebês, enquanto ocorreram 13 óbitos masculinos. Indo em desencontro com a literatura, os resultados de vários estudos realizados na Holanda mostraram que o sexo masculino do recém-nascido estava associado a um risco aumentado de sofrimento fetal, enquanto um efeito protetor do sexo feminino foi observado (Ramos; Cuman, 2009).

Em relação ao tempo de vida dos recém-nascidos, o menor tempo registrado foi de 55 minutos, enquanto o maior tempo de vida registrado foi de 38 dias, onde 11 foram classificados em óbito neonatal e 19 em óbito neonatal precoce. E ainda, dos 30 pacientes que evoluíram a óbito, em 27 deles foram estabelecidas medidas de reanimação cardiovascular.

Quanto às características assistenciais adotadas dentro da UTI neonatal com os recém nascidos, constatou-se que todos os bebês incluídos no estudo foram submetidos a acesso venoso por cateter umbilical, além disso, 6 bebês foram ainda submetidos ao cateter central de inserção periférica (PICC). Nesse mesmo sentido, todos os neonatos da pesquisa foram submetidos à ventilação mecânica em todo o tempo em que estiveram vivos. A literatura afirma que a introdução da ventilação mecânica (VM) no período neonatal é essencial para reduzir a mortalidade (Moreira, 2004).

Quanto à dieta dos 30 neonatos, 8 deles não receberam nutrição parenteral (NPT) devido ao óbito precoce, onde seis óbitos ocorreram antes de 24 horas de vida e dois óbitos antes de 48 horas

de vida. Entre os RN que usaram a NPT, todos eles utilizaram até um dia antes do registro do óbito. A NPT está indicada em todos os RNs de muito baixo peso ao nascer, deve ser continuada até que seja possível suporte nutricional suficiente pela via enteral para promover o crescimento (Moreira, 2004).

Em relação ao Apgar, em conformidade com a pontuação utilizada no estudo de Persson *et al.* (2018), 4 neonatos apresentaram boa vitalidade no primeiro minuto de vida, com pontuação entre 7 e 10, outros 17 neonatos apresentaram asfíxia moderada, com pontuação entre 4 e 6, e ainda, 9 recém-nascidos, pontuaram entre 0 e 3, caracterizando asfíxia grave no primeiro minuto de vida. No quinto minuto de vida, 17 pontuaram para boa vitalidade, 12 pontuaram para asfíxia moderada e 1 para asfíxia grave. Persson *et al.* (2018) defendem a ideia que existem várias possíveis causas de baixos escores de Apgar além do nascimento prematuro, como asfíxia perinatal, infecções congênitas, febre materna durante trabalho de parto, diagnóstico de corioamnionite e malformações.

Quanto ao peso ao nascer, apenas um dos bebês foi classificado com baixo peso ao nascer, com 1695 gramas, dois dos bebês com muito baixo peso ao nascer, com 1050 e 1085 gramas, os outros 27 bebês apresentaram extremo baixo peso ao nascer, variando entre 430-990 gramas.

De acordo com Paiva *et al.* (2020), no Brasil o maior índice de mortalidade neonatal se refere a transtornos relacionados à gestação de curta duração e baixo peso ao nascer. Devendo considerar que RN com ≤ 1500 gramas, ou seja, que tem muito baixo peso apresenta mais chances de vir a óbito do que os que nascem com ≥ 2500 gramas, pois o baixo peso sempre estará associado à prematuridade.

Na avaliação de sepse neonatal e as respectivas repercussões, 29 dos 30 RN tiveram diagnóstico confirmado em prontuário. Neste sentido, Bernardi *et al.* (2017) demonstram que a incidência da sepse neonatal atinge cinco milhões de óbitos em RN, sendo em sua maioria diagnosticada em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil. Segundo o autor, os indivíduos mais acometidos são os RN de baixo peso submetidos a procedimentos invasivos durante o período de permanência na UTI Neonatal. A sepse é uma das principais causas de morbimortalidade durante o período neonatal. A incidência varia de um a oito casos para cada mil nascidos vivos, sendo que, nos recém-nascidos pré-termos com peso de nascimento inferior a 1.500 gramas, a incidência de sepse comprovada por cultura positiva está entre 11 e 25%. Um estudo realizado em uma unidade de neonatologia da rede pública Catarinense, na cidade de Tubarão, no período de março a agosto de 2004, que constatou elevada frequência de sepse neonatal precoce no

período, relacionando o fato a fatores como: prematuridade, baixo peso ao nascimento, infecção materna e a ruptura prolongada de membranas (Goulart *et al.*, 2006).

Na investigação, os recém-nascidos apresentaram diversos diagnósticos, entre estes: sepse neonatal, doença da membrana hialina, evisceração, anemia, insuficiência renal aguda, hiperglicemia, hipoglicemia, hemorragia intracraniana, apneias, insuficiência respiratória, hemorragia pulmonar, generalizado, icterícia, síndrome da transfusão feto-fetal, atresia de esôfago, convulsão, asfixia neonatal, toco-traumatismo, hemorragia periventricular, comunicação interatrial, enterocolite. Entre estes, a presença da síndrome respiratória do RN e sepse neonatal foram as mais prevalentes.

Conforme Moreira *et al.* (2004) a incidência e a gravidade da DMH (síndrome da doença respiratória do RN) estão diretamente relacionadas à idade gestacional. Ocorre em 80% dos RNs com menos de 24 semanas e em 5% dos RNs com 36 semanas. Quanto à infecção neonatal, entende-se a sepse como uma das principais causas de morbimortalidade neste período. A incidência varia de um a oito casos para cada mil nascidos vivos, sendo que, nos recém-nascidos pré-termos com peso de nascimento inferior a 1.500 gramas, a incidência de sepse comprovada por cultura positiva está entre 11 e 25% (Silveira; Procianoy, 2002).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prematuridade consiste em uma síndrome complexa de etiologia múltipla que impacta diretamente a sobrevivência e o desenvolvimento dos bebês. Este estudo evidenciou a forte relação entre a prematuridade extrema e a mortalidade neonatal, destacando que, apesar de a taxa geral de óbitos na maternidade ter sido de 0,55%, o índice saltou para 69,7% quando analisados especificamente os prematuros extremos nascidos vivos. Embora tenha ocorrido uma redução no número absoluto de óbitos por prematuridade extrema entre 2019 e 2020, observou-se um discreto aumento no ano subsequente. As variáveis clínicas dos recém-nascidos mais associadas ao óbito neonatal precoce incluíram a gemelaridade, o sexo feminino, o escore de Apgar menor que 7 no quinto minuto, a presença de infecção e a necessidade de intervenções invasivas, em uma amostra com idade gestacional de 23 a 28 semanas e peso variando de 430g a 1695g.

No que tange ao perfil materno, a maioria das mulheres identificou-se como branca, solteira, primigesta e com ensino médio completo, sendo o parto prematuro correlacionado a comorbidades gestacionais, histórico prévio, fatores socioeconômicos e um pré-natal deficitário. Diante desse cenário, a pesquisa demonstra relevância científica nos âmbitos estadual e federal ao fornecer

subsídios para que equipes de saúde multidisciplinares reconheçam as variáveis que influenciam o parto pré-termo. Consequentemente, esses dados consolidados tornam-se fundamentais para potencializar medidas de atenuação de nascimentos e óbitos, além de direcionar a formulação de políticas públicas regionais focadas em educação em saúde e na redução da mortalidade neonatal precoce.

REFERÊNCIAS

Adriano, A. P. dos S. *et al.* Neonatal mortality related to prematurity. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 11, n. 4, e2156511421565, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3-3448/rsd-v11i4.21565>. Acessado em: Fev. 2026.

Ahumada-Barrios, M. E.; Alvarado, G. F. Risk Factors for premature birth in a hospital. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 24, e2649, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.0775.2649>. Acessado em: Abr. 2026.

Alves, N. C. de C. *et al.* Complicações na gestação em mulheres com idade maior ou igual a 35 anos. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 38, n. 4, e2017-0042, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2017.04.2017-0042>. Acessado em: Fev. 2026.

Aynalem, Yared Asmare *et al.* The Magnitude of Neonatal Mortality and Its Predictors in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. **International Journal of Pediatrics**, [s. l.], v. 2021, p. 1-10, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2021/7478108>. Acessado em: Mar. 2026.

Berardi, Alberto *et al.* Group B streptococcal infections in the newborn infant and the potential value of maternal vaccination. **Expert Review of Anti-infective Therapy**, [s. l.], v. 13, n. 11, p. 1387-1399, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1586/14787210.2015.1079126>. Acessado em: Abr. 2026.

Brasil. Ministério da Saúde. **Gestação de alto risco: manual técnico**. 4. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco_-_maual_tecnico_4ed.pdf. Acessado em: Maio. 2026.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 190, p. 360, 3 out. 2017. Suplemento.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.520/GM/MS**, de 30 de maio de 2018. Altera os Anexos XCVIII e XCIX à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017... Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 107, p. 47, 6 jun. 2018.

Cabral, R. A.; Santos, B. M. de O.; Cano, M. A. T. A experiência de ser mãe pela primeira vez após os 35 anos. **Cinergis**, Santa Cruz do Sul, v. 18, n. 4, p. 278-283, out. 2017.

Carvalho, F. *et al.* Fatores de risco maternos mais prevalentes relacionados à ocorrência de partos prematuros: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, [s. l.], v. 36, n. 1, p. 55-61, 2021.

Carvalho, J. B. L. de *et al.* Condições socioeconômicas da gestação de bebês prematuros. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 12, n. 2, p. 386-390, fev. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i2a15294p386-390-2018>. Acessado em: Mar. 2026.

Chawanpaiboon, S. *et al.* Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. **The Lancet Global Health**, [s. l.], v. 7, n. 1, p. e37-e46, jan. 2019.

El-Sayed, A. M.; Tracy, M.; Galea, S. Life Course Variation in the Relation Between Maternal Marital Status and Preterm Birth. **Annals of Epidemiology**, [s. l.], v. 22, n. 3, p. 168-174, mar. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2012.01.002>. Acessado em: Mar. 2026.

FIOCRUZ. **Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF)**. Prematuridade. Rio de Janeiro: IFF/Fiocruz, 2018. Disponível em: <http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/64-prematuridade>. Acessado em: Abr. 2022.

Fonseca, E.; Damião, R. **Prevenção da Prematuridade**. In: Programa de Atualização em Ginecologia e Obstetrícia (PROAGO). Porto Alegre: Artmed, 2016. p. 9-45.

Freitas, R. D. de *et al.* Fatores de risco para o desenvolvimento de sepse neonatal precoce em hospital da rede pública do Brasil. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 148-154, jun. 2006.

Guerreiro, L. C. Z. *et al.* Análise da mortalidade infantil por causas evitáveis na região do Alto Vale do Rio do Peixe. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, Umuarama, v. 27, n. 4, p. 2085–2109, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.25110/arqsaude.v27i4.2023-030>. Acessado em: Maio. 2026.

Guimarães, E. A. de A. *et al.* Prevalência e fatores associados à prematuridade em Divinópolis, Minas Gerais, 2008-2011: análise do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 26, n. 1, p. 91–98, jan. 2017.

Kalinderi, K. *et al.* Urinary tract infection during pregnancy: current concepts on a common multifaceted problem. **Journal of Obstetrics and Gynaecology**, [s. l.], v. 38, n. 4, p. 448-453, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01443615.2017.1370579>. Acessado em: 11 abril 2026.

Melo, E. C.; Oliveira, R. R.; Mathias, T. A. F. Fatores associados à qualidade do pré-natal: uma abordagem ao nascimento prematuro. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 49, n. 4, p. 540-549, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420150000400002>. Acessado em: Mar. 2026.

Moreira, M. E. L.; Lopes, J. M. A.; Carvalho, M. (Org.). **O recém-nascido de alto risco: teoria e prática do cuidar**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 564 p. 2004.

Morgan, A. S. *et al.* Birth outcomes between 22 and 26 weeks' gestation in national population-based cohorts from Sweden, England and France. **Acta Paediatrica**, [s. l.], v. 111, n. 2, p. 323-331, fev. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/apa.16110>. Acessado em: Fev. 2026.

Oliveira, L. L. de *et al.* Maternal and neonatal factors related to prematurity. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 50, n. 3, p. 382–389, jun. 2016.

Oliveira, R. dos S.; Brito, M. L. S.; Neto, D. B. da C. Uma análise integral do trabalho de parto prematuro. **Revista de Patologia do Tocantins**, Araguaína, v. 6, n. 1, p. 54–57, maio 2019.

OMS. Organização Mundial da Saúde. **Preterm birth**. [S. l.]: WHO, 2018. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>. Acessado em: Fev. 2026.

Paiva, C. M. L. *et al.* Perfil da mortalidade neonatal no município de Santarém – Pará. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 3, n. 1, p. 518-537, jan./feb. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n1-040>. Acessado em: Maio. 2026.

Pellosso, S. M.; Antunes, M. B. Repercussões perinatais do oligodrâmio na gestação de alto risco. **Saúde Coletiva** (Barueri), [s. l.], v. 10, n. 56, p. 3112-3121, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2020v10i56p3112-3121>. Acessado em: Abr. 2026.

Persson, M. *et al.* Five and 10 minute Apgar scores and risks of cerebral palsy and epilepsy: population based cohort study in Sweden. **BMJ**, [s. l.], v. 360, k207, feb. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.k207>. Acessado em: Abr. 2026.

Pigosso, Y. G.; Silva, C. M. da; Peder, L. D. de. Infecção do trato urinário em gestantes: incidência e perfil de suscetibilidade. **Acta Biomédica Brasiliensia**, [s. l.], v. 7, n. 1, p. 64-72, jun. 2016.

Ramos, H. Â. de C.; Cuman, R. K. N. Fatores de risco para prematuridade: pesquisa documental. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 297-304, jun. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1414-81452009000200009>. Acessado em: Mar. 2026.

Rosa, N. P. da *et al.* Fatores de riscos e causas relacionados à prematuridade de recém-nascidos em uma instituição hospitalar. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 9, e55610918431, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18431>. Acessado em: Mar. 2026.

Rugolo, Ligia Maria Suppo de Souza. Crescimento e desenvolvimento a longo prazo do prematuro extremo. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 81, n. 1, supl. 1, p. S101-S110, mar. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0021-75572005000200013>. Acessado em: Maio. 2026.

Santos, Neide Cristina Nascimento *et al.* Fatores associados à mortalidade neonatal de prematuros de muito baixo peso em Unidade de Terapia Intensiva. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 2, e40210212402, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12402>. Acessado em: Maio. 2026.

Silva, D. F. da *et al.* Aspectos relacionados ao pré-natal e parto e óbito neonatal precoce. **Revista Interdisciplinar em Saúde**, Cajazeiras, v. 8, n. 1, p. 594-606, mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.35621/23587490.v8.n1.p594-606>. Acessado em: Mar. 2026.

Silva, L. S. R. *et al.* Índice de Apgar correlacionado a fatores maternos, obstétricos e neonatais a partir de dados coletados no Centro de Saúde da Família do bairro Dom Expedito Lopes situado no município de Sobral/CE. **Revista Científica da Faculdade de Medicina de Campos**, Campos dos Goytacazes, v. 15, n. 1, p. 25–30, abr. 2020.

Silva, S. M. M. da *et al.* Morbidade e mortalidade perinatal em gestações que cursaram com amniorrexe prematura em maternidade pública do Norte do Brasil. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 10, p. 442–448, out. 2014.

Silveira, R.; Procianoy, R. **Sepse Neonatal**. In: Programa de Atualização em Neonatologia (PRORN). Porto Alegre: Artmed, 2002.

Sinclair, J. C.; Bracken, M. B. *apud* Moreira, M. E. L.; Lopes, J. M. A.; Carvalho, M. (Org.). **O recém-nascido de alto risco: teoria e prática do cuidar**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, p. 21. 2004.

Sociedade brasileira de pediatria. **Guia prático de atualização: uso de medicamentos e outras substâncias pela mulher durante a amamentação**. Porto Alegre: SBP, 2017.

Sociedade de pediatria de São Paulo. **Efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido**. Coordenação de Conceição Aparecida de Mattos Segre. 2. ed. São Paulo: SPSP, 2017. Disponível em: <https://www.spsp.org.br/downloads/AlcoolSAF2.pdf>. Acessado em: Fev. 2026.

Torchin, H.; Morgan, A. S.; Ancel, P.-Y. International comparisons of neurodevelopmental outcomes in infants born very preterm. **Seminars in Fetal and Neonatal Medicine**, [s. l.], v. 25, n. 3, 101109, jun. 2020.

Vanin, L. K. *et al.* Maternal and fetal risk factors associated with late preterm infants. **Revista Paulista de Pediatria**, São Paulo, v. 38, e2018124, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.159-0/1984-0462/2020/38/2018124>. Acessado em: Maio. 2026.